

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846729>

УДК 378. 14: 82 (06)

О ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕНДЕНЦИИ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Е.А. Бардакова,

ст.преп., кафедры иностранных языков,

ФГБОУ ВО «Донского ГАУ»,

п. Персиановский, Октябрьский район, Ростовская область

Аннотация: Автор включается в научную дискуссию отечественных учёных по проблеме моноцентричности и плюрицентричности языка. Вводит условные понятия учёных «ортодоксов-традиционалистов» и «либералов-демократов», и анализирует их программы преподавания иностранных языков.

В статье рассматривается сдвиг целей языкового образования и раскрывается глобальная тенденция перехода к принципам функциональности и коммуникативной компетенции в языковом образовании.

Ключевые слова: примерная программа по иностранным языкам, научная дискуссия, учёные «ортодоксы-традиционалисты» и «либералы-демократы», проблема моноцентричности и плюрицентричности языка, сдвиг цели языкового образования, глобальная тенденция перехода к принципам функциональности и коммуникативной компетенции в языковом образовании

ABOUT THE GLOBAL TREND OF LANGUAGE EDUCATION IN RUSSIA AND ABROAD

E.A. Bardakova,

Senior Lecturer, Department of Foreign Languages,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donskoy

State Agrarian University»,

Persianovsky, Oktyabrsky district, Rostov region

Annotation: The author is included in the scientific discussion of Russian scientists on the problem of monocentricity and pluricentricity of language. Introduces the conventional concepts of scientists «Orthodox traditionalists» and «liberal Democrats», and analyzes their foreign language teaching programs.

The article discusses the shift in the goals of language education and reveals the global trend of transition to the principles of functionality and communicative competence in language education.

Keywords: sample program in foreign languages, scientific discussion, scientists «Orthodox traditionalists» and «liberal Democrats», the problem of monocentricity and pluricentricity of language, the shift of the goal of language education, the global trend of transition to the principles of functionality and communicative competence in language education

Происходящие на наших глазах перемены и изменения в содержании языкового образования нашей страны и других стран мира для всех очевидны и мы неоднократно к ним обращались [1-4]. Равно как и мало кто сомневается в том, что они обусловлены глобальными тенденциями и влиянием таких мощных факторов как: интенсивные интеграционные общественные процессы; рост профессиональных и академических обменов; международное сотрудничество в области образования; доступ к информационным ресурсам всемирной сети Интернет, неизменно ведущий к качественному изменению образования в стране и за рубежом.

Как известно, в примерной программе по иностранным языкам, служащей ориентиром при тематическом планировании курса, прямо указывается, что «язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции учащихся, совершенствования их филологической подготовки. Всё это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины» [2-6].

Но более всего цитируется положение о том, что «основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка» [2, 6].

В результате, как мы знаем, разгорелась нешуточная и бескомпромиссная научная дискуссия среди отечественных коллег по вопросу корректировки преподавания иностранных языков в образовательных учреждениях – как в школах, так и в вузах.

При этом для одних коллег педагогов это положение выступает «канонем традиционной лингвистики, согласно которым понятие языка непосредственно связано с понятием носителя и творца языка, языкового коллектива, с понятиями генетической принадлежности и исконности. Генетическая принадлежность и обязательное наличие коллектива носителей

языка являются основополагающими критериями в сборе эмпирического материала о языке и его последующего лингвистического анализа, на основе которого получаются сведения об аутентичности языка» [8, с. 123].

Тогда как для других – выше цитируемое положение рассматривается как всего лишь «прескриптивным подходом к обучению, ориентированным не на живой английский язык общения народов различных стран и культур, а на британские и американские идеальные протонормы» [5, с. 58].

Для первых, условно назовём их «ортодоксами-традиционалистами», все разговоры о потребности в общем языке как универсальном адаптирующем механизме, и его появлении видится как весьма далекая перспектива языкового развития человечества. Особо подчёркивается и акцентируется внимание на реально существующие внутриязыковые механизмы, этнические, психологические, социальные, биологические, культурные факторы, которые препятствуют появлению общего языка как универсального наднационального семиотического кода, которые и сдерживают его. Ярким примером может служить принцип мультилингвизма Евросоюза, признающего официальную роль 23 языков.

Поэтому все попытки отечественных и зарубежных учёных, условно назовём их «либералами-демократами», переформатировать английский язык в упрощенном стандартизированном своём варианте для выполнения функции языка-посредника в межнациональном общении, следует считать бесперспективными и невыполнимыми.

Более того, по мнению «ортодоксов-традиционалистов», предлагаемые способы упрощения и стандартизации языковой системы имеют тот же серьёзный недостаток, что и искусственно созданные лингвопроекты как волапук, интерлингва, идо, эсперанто и другие. «Прескриптивный характер предлагаемых нововведений (сверху вниз), игнорирование логики естественного развития и функционирования языка в различных социокультурных и социолингвистических контекстах, отсутствие механизма расширения арсенала языковых средств для объективации новых познавательных задач, творческой интерпретации меняющейся внеязыковой действительности, фиксации приобретаемого опыта интеллектуально-эмоционального освоения действительности неизменно ведёт в тупик, так как будет функционально ограниченным, а в крайних случаях искаженной лингвистической компетенцией» [8, с. 122].

Однако, нельзя не признать и другого очевидного факта, что ведущим процессом современности всё же является глобализация (кто бы как к ней не относился), которая в небывалых масштабах создаёт совершенно новую архитектуру «отцифрованного» мира.

Бесспорным также выступает факт создания новой информационной реальности, соединившей и скрепившей воедино отдельные регионы планеты, в результате чего мир становится беспрецедентно коммуникативно тесным, прозрачным и доступным.

Вот почему учёные «либералы-демократы», вполне обоснованно поднимают вопросы о коммуникационном сближении, информационной открытости мира и интернациональном образовании с учётом современных процессов информатизации, распространение телекоммуникационных и компьютерных технологий во всех областях жизни человека, тем более в сфере языкового образования.

Основываясь на широкой фактологической базе, учитывая логику современных социальных, политических, экономических, культурных процессов, протекающих в мировом сообществе, учёные «либералы-демократы», справедливо считают английский язык не только «универсальным языком общения нашего времени», но и ратуют за более широкое распространение его в международном общении как естественного языка.

Экстралингвистические факторы рассматриваемой языковой системы так же говорят в пользу учёных «либералов-демократов», так как в настоящее время английский язык вполне адекватно обслуживает интересы современной цивилизации, поскольку является языком, так называемых высокоразвитых наций Северной Америки, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Как представляется, выше перечисленные аргументы учёных «либералов-демократов», в виде лингвистических фактов и экстралингвистических факторов, вполне заслуживают внимания и если не всеобщей поддержки, то во всяком случае, понимания.

Если же обратиться к таким странам как – Бангладеш, Кения, Пакистан, Южная Африка, Замбия, Гана, Малайзия, Филиппины, Шри-Ланка, Зимбабве, Индия, Нигерия, Сингапур, Танзания, – где уже функционируют в качестве официальных языков кодифицированные модификации английского языка – *New Englishes*, то вопрос о его плюрицентричности, кажется, решается почти однозначно в пользу учёных «либералов-демократов».

Для нас важно подчеркнуть, что на примере английского языка, можно утверждать о **глобальной тенденции** появления плюрицентричных языков, широко использующихся в более чем одной стране. Особо стоит обратить внимание на том факте, что, контактируя с другими языками, «универсальные (плюрицентричные) языки» оставляют в них свой след в результате трансференции, или переноса языковых черт, но при этом прекрасно выражают отличительные особенности разных культур.

«Плюрицентричность языков,- справедливо отмечает профессор З.Г. Прошина, – означает постепенное изменение их норм в результате трансференции черт контактирующего языка, диверсификацию вариантов, опирающихся не на одну культуру исконных носителей языка, а на множество культур, обслуживаемых вариантами» [7, с. 172].

В меняющейся ситуации, связанной с глобализмом и укреплением локальных проявлений в языке, наша отечественная система образования так же начала постепенно перестраиваться. Речь прежде всего идёт об изменениях в стандартах формулировки цели языкового образования. Теперь главным признается формирование **коммуникативной компетенции**, под которой понимают способность осуществлять общение посредством языка, т.е. передавать мысли и обмениваться ими в различных ситуациях в процессе взаимодействия с другими участниками общения, правильно используя систему языковых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное ситуации общения.

Таким образом, ещё раз подчеркнём, такое определение цели языкового образования уже не ограничивается коммуникативной необходимостью общением только с носителями языка. Соответственно и фокус обучения иностранным языкам уже не сосредоточен только на языковых нормах и адекватном («королевском») коммуникативном поведении.

В результате такого сдвига, конечно, перед преподавателями и студентами встают проблемы выбора варианта, заставляющие по-новому взглянуть на объект изучения иностранного языка и цели языкового образования.

Другими словами, теперь целью преподавания современного (для нас тождественного с международным) английского языка – научить студентов успешному общению с представителями других культур на английском языке. При этом, конечно, учитывать лингвокультурные особенности речи своих коммуникантов, адаптируясь к ним, а также умея посвятить их в глубины и своей собственной культуры.

Таким образом, глобальной тенденцией обучения современному английскому (международному) языку осуществляется сквозь призму принципа функциональности и коммуникативной компетенции.

Кроме того, для нас важно так же заострить внимание, что варианты плюрицентричного языка в современном мире, могут быть:

1. Английский.
2. Французский.
3. Немецкий.
4. Испанский.
5. Русский.

Таким образом, напрашивается вывод: в современном отечественном и зарубежном языковом образовании можно выделить следующие общие тенденции:

- переход к личностно-ориентированной парадигме;
- введение национальных стандартов в обучении иностранному языку и международной системы оценки уровня языковой компетенции;
- актуализация раннего обучения языку;
- использование новых технологий обучения, включая информационно-коммуникационные;
- повышение профессиональной квалификации профессорско-преподавательского состава.

Список литературы

[1] Бардаков Н.Д. Цифромодернизм и его социально-педагогические риски. // Цифровая трансформация образования и особенности подготовки магистрантов технического вуза: материалы пятой науч.-практ. конф., г. Новочеркасск, 25 декабря 2019 г. / Н.Д. Бардаков; Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2019. 72 с.

[2] Бардаков Н.Д. Перспективы цифровой трансформации и задачи высшей школы образования. / Н.Д. Бардаков. // Современное состояние и приоритетные направления развития аграрной экономики и образования: материалы международной научно – практической конференции, 6 февраля 2020г. – Персиановский: Донской ГАУ, 2020. 225 с.

[3] Бардакова Е.А. Опыт преподавания латинского языка в аграрном вузе юга России. / Е.А. Бардакова; науч. ред. О.Н. Егорова; отв. ред. Е.А. Соболева. // Культурное наследие древних и национальных языков в период глобализации: материалы Всероссийской научно- практической конференции (29 ноября 2019 года). – Армавир: РИО АГПУ, 2020. 140 с.

[4] Бардакова Е.А. Влияние цифровой образовательной среды на трансформацию образования. / Е.А. Бардакова. // Современное состояние и приоритетные направления развития аграрной экономики и образования: материалы международной научно- практической конференции, 6 февраля 2020г. – Персиановский: Донской ГАУ, 2020. 225 с.

[5] Нейман С.Ю. Новые вызовы английскому языку в условиях глобализации и интеграции образования стран Юго-Восточной Азии. / С.Ю. Нейман. // Научный вестник Омского юридического института МВД России. – 2014. № 2(53). 58-62 с.

[6] Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык. [Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=14191. (дата обращения: 02.11.2021).

[7] Прошина З.Г. EIL или EFL? Изменение буквы или новая концепция языкового образования? / З.Г. Прошина. // Вестник Московского ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2016. № 4. 171-186 с.

[8] Щенникова Н.В. Языковой фактор глобализации. / Н.В. Щенникова. // Век глобализации: исследование современных глобальных процессов. Издательство Учитель (М.). – 2015. № 2. 119-129 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bardakov N.D. Cyfromodernism and its social and pedagogical risks. // Digital transformation of education and the peculiarities of training undergraduates of a technical university: materials of the fifth scientific-practical. Conf., Novocherkassk, December 25, 2019 / N.D. Bardakov; South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M.I. Platova. – Novocherkassk: YRSPU (NPI), 2019. 72 p.

[2] Bardakov N.D. Prospects for digital transformation and tasks of higher education. / N. D. Bardakov. // The current state and priority directions for the development of the agrarian economy and education: materials of the international scientific and practical conference, February 6, 2020. – Persianovsky: Donskoy GAU, 2020. 225 p.

[3] Bardakova E.A. Experience in teaching Latin at an agricultural university in the south of Russia. / E.A. Bardakov; scientific. ed. HE. Egorova; otv. ed. E.A. Sobolev. // Cultural heritage of ancient and national languages in the period of globalization: materials of the All-Russian scientific and practical conference (November 29, 2019). – Armavir: RIO ASPU, 2020. 140 p.

[4] Bardakova E.A. The impact of the digital educational environment on the transformation of education. / E.A. Bardakov. // Current state and priority directions of development of the agricultural economy and education: materials of the international scientific and practical conference, February 6, 2020. – Persianovsky: Donskoy GAU, 2020. 225 p.

[5] Neiman S.Yu. New challenges to the English language in the context of globalization and integration of education in the countries of South-East Asia. / S.Yu. Neumann. // Scientific Bulletin of the Omsk Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2014. No. 2 (53). 58-62 p.

[6] Sample programs in foreign languages. English. [Electronic resource]. – URL: http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?P_id=14191. (date of access: 02.11.2021).

[7] Proshina Z.G. EIL or EFL? Changing the letter or a new concept of language education? / Z.G. Proshina. // Bulletin of Moscow University. Ser. 19. Linguistics and intercultural communication. – 2016. No. 4. 171-186 p.

[8] Shchennikova N.V. The linguistic factor of globalization. / N.V. Shchennikov. // Age of Globalization: Study of Modern Global Processes. Publishing house Uchitel (M.). – 2015. No. 2. 119-129 p.

© Е.А. Бардакова, 2021

Поступила в редакцию 12.11.2021

Принята к публикации 25.11.2021

Для цитирования:

Бардакова Е.А. О глобальной тенденции языкового образования в России и за рубежом // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-3(13). С. 62-69. URL: <https://ip-journal.ru/>